

ANNOTACIYA: OYDI BILDIRIWDIŃ EŃ KISHI BIRLIGI – GÁP. GÁPTEN KISHI TILLIK BIRLIKLER (SÓZ DIZBEGI, SÓZ T.B.) OYDI BILDIRE ALMAYDI, OLAR NOMINATIVLIK XIZMET ATQARADI. SONLIQTAN OYLAW TILDE GÁP ARQALI KÓRINIP, ISKE ASADI. AL, GÁP SÓZLERDEN, SÓZ DIZBEKLERINEN TURATUĞINLIĞI BELGILI. GÁP BELGILI BIR PIKIRDI AŃLATIWI MENEN BIRGE, BUL PIKIRGE SÓYLEWSHINIŃ QATNASIN DA BILDIREDI. SÓYLEWSHINIŃ PIKIRINE ONIŃ MAZMUNINA HÁR TÚRLI QATNASLARI TIYKARINAN MODAL SÓZLER ARQALI BILDIRILEDI.

MODAL SÓZLERDIŃ SINTAKSISLIK XIZMETI, D. Iskenderova, Камильджанов Р.А. Модальные слова в современном узбекском языке. – АКД. – Ташкент, 1975. – Б. 15.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 2-kurs magistrantı Gilt sózler: sintaksislik xızmet, subyektivlik baha, obyektivlik haqıyqatlıq, modallıq máni, kiris aǵza, qospa bayanlawısh, emocionallıq-modallıq qatnas, "múmkin" modal sózi. Modal sózler – sóylewshi tárepinen ayılǵan pikirdiń anıqlıǵın támiyinlewge, ayılǵan pikirge isenim yaki gúman, onıń shınlıqqa sáykesligin tastıyqlaw yamasa biykarlaw, boljaw hám t.b. qatnasların ańlatadı. Sintaksislik jaqtan modal sózler ulıwma gápke yamasa onıń bir aǵzasına qatnaslı bolıp, ayılǵan pikirge subyektivlik bahanı bildiredi. Olardıń bir toparı (báلكim, álbette, menińshe, misalı) gáptiń basqa aǵzaları menen sintaksislik baylanısqa túspeydi, tek mánilik jaqtan ǵana baylanısadı. Mısalı: Álbette, bir qızdıń meni oylap, men tuwralı saǵınışlı azap shekkeni, maǵan ashıq bolǵanı ózimde heshqashan sezilmegen bir tatlı sezim oyattı (K.Raxmanov). Báلكim, olar sennen mázi bir qulaq qurışın qandırmaytuǵın qosıq kútip otırǵan shıǵar, báلكim, «hawazı bolǵanda úsh jıldan berli nege esitpeymiz!» dep mensinbey otırǵan shıǵar? (K.Raxmanov). Bul tuwralı joldas Sársenbaevqa da aytım, biraq ol da Yusupovaniń máselesin qarawdı nemquraydılıqqa salıp júr. Menińshe, qosıq ayıtıwdıń heshqanday ayıbı joq (K.Raxmanov) Menińshe, bunday ójetlikke, ózi boldıdıqqa ırq bermew kerek (Ó.Xojaniyazov). Al ayırım modal sózler tek qospa bayanlawıshtıń quramında qollanıladı. Mısalı: ... onıń familiyasın heshkim bilmese kerek. Jekkelikte tuwılǵan óz oylarına heshkim tánha óz kózi menen qarap, biypárwa bolmawı tiyis. Arańızda aǵa bolıwı dárkar (T.Qayıpbergenov). Nazdı bul jaqta qaldırıp, awılǵa qaytıp barsam, oyaqtaǵılar endi onıń kelmeyin degeni dep oylawı múmkin (K.Raxmanov). Modallıq máni eń aldı menen sóylewde kórinedi hám olar túrli intonaciyalar menen ayılıp, sóylewshiniń pikirine onıń mazmunına hár qıylı qatnasların bildiredi. Mısalı: Demek, insan ushın keshirilmes bas qátelik – anaǵa húrmetsizlik! Shınında, bul ruwxıy jaqtan kóbirek túsinikti talap etedi. Dúnyanı gózzal qılıw ushın tariyxtı kóp úyreniw kerek. Haqıyqıy aqıllı adamlar, kerisinshe, buzılǵan eldi dúzeydi. Qaraqalpaq tili de ana xalqımız ushın ózinshe bir kópir, álbette! (T.Qayıpbergenov). Anası awırıp atırǵanlıqtan bul jaqqa kele almaydı dep esitip edim, demek, endi qaytpaytuǵın bolıp kelgen bolsa, anasın qaytpas saparǵa jóneltken shıǵar (K.Raxmanov). Shınında, álleqashan tań atıp, jaqtı tusip ketken eken (K.Raxmanov). Bul mısallarda modal sózler pikirdiń juwmaǵın (demek), haqıyqatlıǵın (shınında), bir pikirdiń ekinshi pikirge qarama-qarsılıǵın (kerisinshe), isenimdi (álbette) bildirip kelgen hám olar gáplerdiń hár qıylı orınlarında qollanıǵan. Bul modal sózlerdiń sintaksislik ózgesheligi bolıp tabıladı, yaǵnıy, modal sózlerdi basqa sóz shaqaplarınan ayırıwda onıń forması semantikasi menen birqatarda xızmeti da áhmiyetli rol atqaradı. "Modal sózler sintaksislik jaqtan pútin gáp mazmunına yaki onıń bir aǵzasına qatnaslı bolıp, ayılǵan pikirlerge subyektivlik bahanı bildiredi

hám olardıń bir toparı gáptiń basqa aǵzaları menen baylanısqa túspey, tek mánilik jaqtan ǵana baylanısadı”. Bunday modal sózler sintaksislik xızmeti jaǵnan gápte kiris aǵza xızmetinde keledi.

“Kiris aǵzalar sóylewshiniń obyektivlik haqıyqatlıqqa bolǵan hár túrli modallıq, emocionallıq, maqullaw hám biykarlaw t.b. qatnasların bildiredi”. Biraq “modal sóz” hám “kiris aǵza” túsinipleri óz ara teń emes, sebebi modal sóz morfologiyalıq qubılıs, al kiris aǵza sintaksislik qubılıs bolıp, kiris aǵza xızmetinde modal sózden basqa da sóz shaqapları kele beredi. Modal sózler kiris aǵza xızmetinde keletuǵın sóz shaqaplarınıń biri bolıp tabıladı. Modal sózler kiris aǵza xızmetinde tómendegishe mánide keledi: 1. Aytılǵan oy-pikirdiń, haqıyqatlıǵın, durıslıǵın tastıyıqlap, oǵan isenimli bildiriwshi modal sózler gápte ayırılmanıp qollanılıp, kiris aǵza xızmetin atqaradı:

álbette, haqıyqatında da, durısında, shınında, rasında, anıǵında, tiykarında, haslında, shubhasız, sózsiz, sóz joq hám t.b. Mısalı: Haqıyqatında da, onda onıń bunday keyipte bolıwına haqısı joq edi. Shınında, endi bizge júk kóteretuǵın nar kerek edi (Ó.Xojaniyazov). Haqıyqatında da, erik baǵ júdá payızlı edi (M.Nızanov). – Tuwrı, sháriyatta nashar erkekke tiklenip qaramawı kerek

(K.Sultanov). Durıs, balam, mallar toq bolsa, baylıǵımız arta beredi (Ǵ.Seytnazarov). Haqıyqatında, Aydos qolǵa tússe tamam, jeńis dabilın qaǵa bersek boladı (T.Qayıpbergenov). Álbette, awıl bulkárada pitegene tınısh uyqılaytuǵın boldı (Sh.Seytov). Shınında, ol hamal ushın tuwılǵan aqılsız túye edi (T.Qayıpbergenov). Anıǵında, bul iste meniń de, seniń de aralasatuǵın ornımız joq-aw (K.Raxmanov). Durıs, buǵan sizler de gúmanlısız (T.Qayıpbergenov). Ele bir jaqtan kelip qaladı. Sóz joq, bir jańalıq penen keledi (T.Qayıpbergenov). Bunday modal sózler gáptiń basında, ortasında keledi. 2. Pikirdiń anıq emes ekenligin bildiriwshi modal sózler. Bular pikirdiń gúmilji ekenligin, shamalaw, dussıllaw mánilerin bildiredi: shaması, mágár, bálki, bálkim, múmkin, itimal, sirá, qaydem t.b. Bul modal sózler gáptiń basında, gáptiń ortasında, ayırım jaǵdaylarda gáptiń aqırında da keledi hám gápte sintaksislik xızmeti jaǵnan kiris aǵza boladı. Mısallar:

Shártname degenniń bizlerge pálendey kóringeni menen onıń ushın álle netken bir japıraq qaǵaz shıǵar, bálkim (Sh.Seytov). Bálkim, sol qushaqtıń bir jerinde Shortanbay boyı da bar shıǵar-aw (Sh.Seytov). Shaması, bul jerden sen burın júrip kórmegenseń dedi, – direktor! (T.Qayıpbergenov). Qáydem, Jumagúldiń úyretkenlerin aytayın, áytewir (T.Qayıpbergenov). Múmkin, altı kózdiń ornına jigirma kóz salınǵan shıǵar? (T.Qayıpbergenov). El dúmpiwine shıdamay ózin-ózi jazalaǵanı ma? Múmkin, solay shıǵar (T.Qayıpbergenov). – Áy, qáydem, allanıń baslaǵanı bardı dá!... (Sh.Seytov). Qonaq, shaması, sınıshıl boldı goy, baydıń “bizikinen pás” dep júrgen az boz ǵunanın qálepti (Sh.Seytov). Itimal, ol wádesinen shıǵar (Ó.Xojaniyazov). Sirá, jolbarıstıń qaraqulaǵı bolmasa qáyter deyseń, mına Sıdıǵında da qásiyet joq... (Sh.Seytov). “Múmkin” modal sózi gáp aqırında bayanlawıstıń quramında komponentlik modal sóz bolıp kelgeninde kiris aǵza xızmetin atqarmaydı, tek gáp basında kelse kiris aǵza boladı. Mısalı: Usınnan keyin onıń ne dewi múmkin (T.Qayıpbergenov). “Kiris aǵzalar pútin gápten ańlasılǵan pikirge yaki onıń bir aǵzasına qatnasına qaray belgili mánilik ózgesheliklerge iye boladı. Al jekke mánili modal sózler ulıwma gápke, pikirge tiyisli modallıqtı ańlatadı. Sonlıqtan da ayırım izertlewshiler bunday sózlerdi kiris modal sózler dep te ataydı. 3. Aytılǵan pikirge emocionallıq-modallıq qatnas, yaǵnıy, qıynalıw,

tilek etiw, ótinish, árman etiw, tańlanıw, ókiniw mánilerin ańlatadı: ádirá qaldıq, átteń, baxtıwızǵa, meniń baxtıma, tilekke qarsı, ıqtıyarı, ne qılayıq, meyli, áytewir, qáne, qánekey, neteseń, t.b. Mısallar: Tilekke qarsı, ol kisi búgin joq, erteń keledi, – dedi. Bir jaqsı jeri, meniń baxtıma, Rozanıń ata-anası kelmegen eken (Ó.Ayjanov). Bilgeni sol bolsa, ıqtıyarı (Ó.Xojaniyazov). Men eń bolmasa qasımda bir adamnıń qalǵanın tiler edim, baxtıma, ayanıshlı túr menen qıyılıp bir qaradı da, Gúlásen de shıǵıp ketti (Sh.Seytov). – Qáne, meniń talaq xatımdı ber! – dedi kúyewine jay-paraxat, tap bir heshnárse kórmegendey (Sh.Seytov). Qánekey, jiberip aldıra

qoyatugin isenimli adam bola qoysa! (Sh.Seytov). Jasi seksenge barip qalsa da garrı ele tandar, atten, kempirge jarımağan, ozine jarısıp jasay almay erterek ole bergen (T.Qayıpbergenov). Aytewir, xalqı biz ushın jaqsılıq akeledi... (T.Qayıpbergenov). Meyli, qolınızdan kelgenshe, qalegeninizshe sawıp alın (Q.Mátmuratov). 4. Sóylewshiniń pikiriniń dáslepki pikir menen baylanıslılıgın, birgeligin, nátiyjesin, juwmağın, sheshimin bildirip keledi: aqırı, olay bolsa, demek, qullası, qısqası, sóytip, nátiyjede, qısqasın aytqanda, t.b. Mısalı: Demek, bir tuwısqannıń músiybetine, ekinshi tuwısqan julasa táájúp emes degen juwmaq shıǵaramız, taqsır (Q.Mátmuratov). Súrip ótken garrılar merekede ómirin solay gúrriń etedi, olar jaslıq jigerin mázi kúydirmegen-dá, aqırı (Sh.Seytov). Ol barlıq qawıp-qáterdiń, qorqınıshtıń, qullası, hámmesin de tarsa yadınan shıǵarğan edi (Sh.Seytov). Qısqasın aytqanda, onıń qayda barıp, qayda qonıp júrgenin ózinen basqa heshkim bilmeytuğın edi (Sh.Seytov). 5. Bayan etilgen pikirdiń kimge tiyisli ekenligin, deregin bildiredi: menińshe, meniń oyımsha, bayqawınsha, pámleniwinshe, onıń aytıwınsha, t.b. Mısalı: Biraq, meniń oyımsha, aldımızdağı kúymede baratırğan Mitriy tóre qazaq penen qaraqalpaqtıń birligin buza ma dep qorqaman (T.Qayıpbergenov). Menińshe, olar ógiz ornına ózlerin jegedi, lekin egedi (T.Qayıpbergenov). 6. Aytilğan pikirdi eske túsiriw, eskertip ótiw, mısılǵa keltiriw mánilerin ańlatadı: aytpaqshı, aytqanday, aytayıq, máselen, mısılalı, t.b. Mısalı: Aytpaqshı, Shımbayǵa barıp qayttı dep esittim be? (Sh.Seytov). Máselen, kúndegi toyǵanıma, men qánaátshilmen (T.Qayıpbergenov). Aytqanday, jumıstıń jaǵdayın aytayın (K.Sultanov). Aytayıq, jil sayın balıq ishki kólden tereńge kóshedi (Ó.Ayjanov). Joqarıda keltirilgen mısallar arqalı qaraqalpaq tilindegi modal sózlerdiń mánilik jaqtan bay ekenligin hám sintaksislik xızmeti keń ekenligin kóriwimizge boladı. Ulıwma juwmaqlap aytqanda, modal sózler házirgi qaraqalpaq tilindegi sóz shaqapları sistemasında belgili orındı iyeleytuğın sózlerdiń leksika-grammatikalıq toparı bolıp tabıladı. Adabiyotlar, References, Литературы: Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыў ҳәм морфология. – Нөкис: Билим, 1994. – Б. 411-414. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Синтаксис. – Нөкис: Билим, 1992. – Б. 355-356. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Синтаксис. – Нөкис: Билим, 1992. – Б. 355-357. Ўзбек тили грамматикаси. Морфология. – Тошкент: Фан, 1975. – Б. 582-588.

<https://doi.org/>

Abstract:

Keywords:

Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Синтаксис. – Нөкис: Билим, 1992. – Б. 355-356.

Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Синтаксис. – Нөкис: Билим, 1992. – Б. 355-357.

Ўзбек тили грамматикаси. Морфология. – Тошкент: Фан, 1975. – Б. 582-588.

Камильджанов Р.А. Модальные слова в современный узбекском языке. – АКД. – Ташкент, 1975. – Б. 15.

References:

1. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыў ҳәм морфология. – Нөкис: Билим, 1994. – Б. 411-414.

2. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Синтаксис. – Нөкис: Билим, 1992. – Б. 355-356.

3. Ҳазирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Синтаксис. – Нөкис: Билим, 1992. – Б. 355-357.
4. Ўзбек тили грамматикаси. Морфология. – Тошкент: Фан, 1975. – Б. 582–588.
5. Камилджанов Р.А. Модальные слова в современном узбекском языке. – АҚД. – Ташкент, 1975. – Б. 15.